

Розділ 1

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17666109>

RECEPCJA PRASOWA WYSTĘPÓW ARTYSTÓW UKRAIŃSKICH NA SCENIE TEATRU POLSKIEGO WE LWOWIE PRZEŁOMU XIX I XX WIEKU

Абстракт

РЕЦЕПЦІЯ У ПРЕСІ ВИСТУПІВ УКРАЇНСЬКИХ АРТИСТІВ НА СЦЕНІ ПОЛЬСЬКОГО ТЕАТРУ У ЛЬВОВІ НА ЗЛАМІ XIX-XX СТ.

В статті розглядається реценція в пресі виступів українських акторів і труп на сцені польського театру у Львові від 1875 року до початку 20 століття. Українські колективи, особливо найвідоміший театр «Руської бесіди», кілька разів виступали на сцені польського театру у Львові. Траплялося також, що польські артисти виступали в українських виставах, як це було, наприклад, з Кароліною Клішевською у 1886 році. З іншого боку, українські артисти іноді після виступів на польській сцені продовжували постійну працю у складі польської трупи. Найчастіше українські трупи ставили музично-драматичні твори, які по-різному називалися, відповідно до прийнятої термінології, операми, комедійними операми, оперетами, співограми, народними мелодрамами або національними драмами. Найважливішою їхньою особливістю була провідна роль музичної складової, що дозволяло показувати глядачам українські танці та пісні. На сцені польського театру у Львові українські трупи найчастіше виставляли «Наталку Полтавку» та «Запорожця за Дунаєм».

Преса високо оцінила фольклорну барвистість і національну характерність творів, їхню оригінальність і художню цінність. Вона завжди підкреслювала високу якість вистав, відмінну підготовку, талановитих артистів, в тому числі чудових танцюристів. Також, як правило, відзначалося, що аудиторія була відносно численною, а а навіть, якщо слухачів не було надто багато, то підкреслювалася дуже хороша реакція на виступи українських артистів. Взаємодія двох культури давала можливість спостерігати за змінами і розвитком репертуару та рівня артистів, цей обмін мав значну культурно-духовну цінність як для українського, так і для польського театру.

Ключові слова: польська сцена, українські театральні трупи, культурна взаємодія, театр «Руської бесіди», фольклорні елементи, співогри

Abstract

Anna Wypych-Gawrońska. Press reception of performances by Ukrainian artists on the stage of the Polish theater in Lviv at the turn of the 19th and 20th century

The article examines the reception in the press of performances by Ukrainian actors and troupes on the stage of the Polish theater in Lviv from 1875 to the beginning of the 20th century.

Ukrainian groups, especially the most famous theater "Russkaya Besida", performed several times on the stage of the Polish theater in Lviv. It also happened that Polish artists performed in Ukrainian performances, as was the case, for example, with Karolina Klishevska in 1886. On the other hand, Ukrainian artists sometimes continued their permanent work as part of the Polish troupe after performances on the Polish stage. Most often, Ukrainian troupes staged musical and dramatic works, which were variously called, according to the accepted terminology, operas, comedy operas, operettas, symphonies, folk melodramas or national dramas. Their most important feature was the leading role of the musical component, which allowed the audience to see Ukrainian dances and songs. On the stage of the Polish theater in Lviv, Ukrainian troupes most often staged "Natalka Poltavka" and "Zaporozhetsya za Dunayem".

The press highly appreciated the folklore colorfulness and national character of the works, their originality and artistic value. They always emphasized the high quality of the performances, excellent training, talented artists, including wonderful dancers. Also, as a rule, it was noted that the audience was relatively large, and even if there were not too many listeners, the very good reaction to the performances of Ukrainian artists was emphasized. The interaction of the two cultures made it possible to observe changes and development of the repertoire and the level of artists, this exchange had significant cultural and spiritual value for both Ukrainian and Polish theater.

Keywords: *Polish stage, Ukrainian theater troupes, cultural interaction, Russian Conversation Theater, folklore elements, singing*

W dziejach dziewiętnastowiecznego teatru wraz z rozwojem miast i wzmacniającą się oraz coraz bardziej różnicującą kulturą teatralną zwiększała się skala zjawiska występów gościnnych. Z takimi przedstawieniami podróżowali pojedynczy artyści, ale także zespoły aktorów czy śpiewaków. Najczęściej goszczono w miastach europejskich artystów włoskich, francuskich i niemieckich, niemniej występy gościnne dotyczyły także aktorów i śpiewaków z tych samych ośrodków, niewchodzących w skład zespołów danego teatru. W tym zakresie bodźcem do rozwoju występów gościnnych było powstawanie i rozwój ruchu teatralnego, amatorskiego i narodowościowego. W największych miastach funkcjonowały obok czołowych teatrów, często zyskujących status miejskich i mających stałe siedziby oraz otrzymujących subwencje, coraz liczniejsze zespoły aktorskie, w tym amatorskie albo tworzone przez przedstawicieli innych

narodowości. Tak było również w wielonarodowym Lwowie¹. Tematem niniejszego artykułu będzie recepcja prasowa występów artystów gościnnych na scenie teatru polskiego we Lwowie począwszy od 1875 r. do początku wieku XX.

W 1875 za dyrekcji w polskim teatrze we Lwowie spółki artystów zaproszono do zaprezentowania swoich przedstawień na scenie teatru skarbkowskiego zespół Teofili Romanowicz, grający w języku ukraińskim². Romanowicz w tym czasie była antreprenerką zespołu Ruska Besida i znaną już aktorką oraz dyrektorką. 7 kwietnia artyści zagrali *Natalkę Połtawkę*, komediooperę w 3 aktach z librettem Iwana Kotlarewskiego z muzyką S. Karpeńko. Zespół składał się z antreprenerki, która objęła rolę Horpyny Terpiłychy i 5 innych osób. Utwór zagrano z komedią Léona Supersaca wykonywaną przez polski zespół. 8 kwietnia zespół Romanowicz zaprezentował narodową „operetę” w 2 aktach pt. *Student na wędrownie* M. Wierzbickiego. Tu oprócz powyżej wymienionych artystów grali jeszcze Jan Hryniewiecki, jeden z bardziej znanych ukraińskich aktorów. Podobnie jak dzień wcześniej utwór wystawiono obok spektaklu polskich artystów – *Chłopów arystokratów* Władysława Ludwika Anczyca. Z kolei 11 kwietnia pokazano ludową operetkę w 1 akcie pt. *Zaręczyny na wsi*.

Przedstawienia były anonsowane w prasie polskiej, np. „Gazeta Lwowska” pisała: „W teatrze hr. Skarbka jutro w środę towarzystwo ruskie pod dyrekcją Panny T. Romanowiczówny grać będzie wspólnie z Towarzystwem polskim”³. Następnego dnia w tej samej gazecie umieszczono mini afisz *Natalki Połtawki* wraz z obsadą oraz informacjami, że utwór będzie przedstawiony w języku ruskim, odnotowano, że: „Rzecz dzieje się na Ukrainie”⁴. W formie afisza prezentowano kolejną „narodową operetę” ukraińską *Student na wędrownie*, tym razem informując, że: „Rzecz dzieje się w podkarpackiej wiosce samborskiego obwodu”⁵.

Oprócz powyższych notek pojawiła się tylko króciutka recenzja w „Tygodniu Literackim, Artystycznym, Naukowym i Społecznym”, w której zaznaczono, że: „Teatr ruski, zostający pod kierownictwem panny T. Romanowicz, a grający rzeczywiście po rusku, nie zaś po moskiewsku, przedstawił się kilka razy na scenie lwowskiej szerszej publiczności”⁶. Podkreślono zatem ukraińską narodowość wykonawców i zaznaczono odrębność w stosunku do kultury rosyjskiej. Zwrócono ponadto uwagę, że: „Każdym razem teatr był pełny” oraz że: „Publiczność przyjmowała trupę ruską, która mimo że jest prowincjonalną, gra wcale dobrze, bardzo sympatycznie, a za <<kołomyjkę>> tańczoną z werwą nagradzała artystów hucznymi oklaskami”⁷. Większych recenzji zespół ruski z 1875 roku w polskiej prasie nie otrzymał a artyści ukraińscy nie występowali przez

¹ Temat występów ukraińskiego teatru we Lwowie był podejmowany przez historyków, np. przez Stanisława

² Informacje o występach podaje Agnieszka Marszałek w pracy *Repertuar teatru polskiego we Lwowie 1864-1875*, Kraków 2003, s. 302.

³ *Kronika*, „Gazeta Lwowska” 1875, nr 77, s. 3.

⁴ „Gazeta Lwowska” 1875, nr 78, s. 4.

⁵ „Gazeta Lwowska” 1875, nr 79, s. 5.

⁶ *Wiadomości z kraju i ze świata. Literatura i sztuka*, „Tydzień Literacki, Artystyczny, Naukowy i Społeczny” 1875, nr 15, s. 15.

⁷ *Ibidem*.

kolejnych jedenaście lat na scenie polskiej⁸, choć prowadzili działalność sceniczną, prezentując się w różnych salach teatralnych Lwowa i w innych miastach⁹.

Kolejne spektakle Narodowego Ruskiego Teatru ze Lwowa pod dyrekcją Jana Biberowicza i Jana Hryniewieckiego odbyły się 29 listopada 1886 r.¹⁰ Zespół, podobnie jak poprzedni, rozpoczął swoje występy od *Natałki Połtawki* Kotlarewskiego prezentowanej jako komedioopera w 3 aktach w reżyserii Hryniewieckiego z kozakiem w cztery pary tańczonym w 5 akcie. W prasie została przedstawiana obsada spektaklu, w tym informowano, że Natałką była Karolina Kliszewska (w tym czasie aktorka na stałe zaangażowana w teatrze polskim). Bardzo ważne było zestawienie przedstawienia ruskiego z wykonywanym przez polski zespół dramatem *Konfederaci barscy* Adama Mickiewicza. Zespół występował jeszcze drugi raz 9 grudnia, grając *Hnata przybędę*, oryginalny ludowy melodramat w 5 aktach Danyły Młaka (Izydora Worobkiewicza), instrumentacją P. Bazańskiego i w reżyserii Hryniewieckiego. Utwór wymagał większej obsady, wśród aktorów ponownie pojawiła się Kliszewska obok aktorów ukraińskich. Również tę propozycję repertuarową połączono z występem zespołu polskiego, który zagrał komedię Aleksandra Fredry pt. *Dwie bliźny*.

Tym razem po występach zespołu ruskiego w prasie polskiej pojawiły się większe recenzje. W „Gazecie Narodowej” informowano, że wielu widzów przybyło obejrzyć spektakl. Doceniono *Natałkę Połtawkę*, pisząc, że: „W ruskiej literaturze dramatycznej najwyższą dotąd wartość mają utwory, wzrosłe przed laty pod pięknem niebem ukraińskim”¹¹, czyli ludowe sielanki, w odróżnieniu od często słabszych utworów historycznych czy zupełnie niepasujących do kultury ruskiej dramatów salonowych. Podkreślono dobre wykonanie wokalne („głosy dźwięczne”) oraz zbierającego liczne oklaski publiczności kozaka.

O „nader życzliwym” przyjęciu pisał też „Dziennik Polski”¹², tu jednak pojawiły się dodatkowe, poważne akcenty. Nie wskazano oczywiście, o jaką rocznicę chodziło w dniu przedstawienia, które odbyło się 29 listopada, ale dla czytelników oczywiste było nawiązanie do Powstania Listopadowego. Recenzent pisał o związku z dramatem Mickiewicza, o ludowości wystawianego utworu, a także, że: „tudzież sam fakt wystąpienia ruskich artystów w pamiętną dla nas rocznicę na scenie polskiej, wpłynęły nader dodatnio na usposobienie widzów, którzy nie szczędzili oklasków sympatycznym gościom”¹³. Jak we wcześniejszych recenzjach ponownie pochwalono Kliszewską, której widzowie zgotowali owację, a także zatańczonego z prawdziwie ukraińską werwą kozaka. Podniesiono też jeszcze jedno zjawisko: „zauważaliśmy u artystów ruskich fakt, godny

⁸ Zob. A. Marszałek, *Repertuar teatru polskiego we Lwowie 1875-1881*, Kraków 1992 oraz Agnieszka Marszałek, *Repertuar teatru polskiego we Lwowie 1881-1886*, Kraków 1993.

⁹ Zachował się afisz ze Stanisławowa z 1886 r. anonujący występy: Lwowski Ruski Narodowy Teatr pod zarządem J. Biberowicza i J. Hryniewieckiego w wtorek dnia 12.1.1886, po raz pierwszy *Dowbusz*, oryginalna ludowa operetka, reżyser: J. Hryniewiecki. Afisz był dwujęzyczny, polsko-ukraiński, zob. <https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/600605/edition/601961/content> [dostęp 03.10.2024]

¹⁰ Informacje o przedstawieniu i obsadzie w pracy B. Maresz, M. Szydłowska, *Repertuar teatru polskiego we Lwowie 1886-1894*, Kraków 1993, s. 310-311.

¹¹ (S), *Teatr, literatura i muzyka. Teatr*, „Gazeta Narodowa” 1886, nr 275, s. 3.

¹² Zob. (S.P.), *Wiadomości literackie i artystyczne. Z teatru*, „Dziennik Polski” 1886, nr 275, s. 3.

¹³ Ibidem.

naśladowania i na naszej scenie. Oto mimo licznych oklasków, towarzyszących każdej prawie scenie, żaden z artystów nie przerywał gry ukłonem dziękczynnym, co dowodzi prawdziwego z ich strony poszanowania dla sztuki, a zarazem karność, będącej zasługą kierownika sceny ruskiej, p. Hryniewieckiego¹⁴.

„Gazeta Narodowa” zrecenzowała też *Hnata przybłądę*, informując, że melodramat „został przyjęty przez licznie zgromadzoną publiczność dość sympatycznie”¹⁵, pochwalono Kliszewską oraz innych artystów ruskich, z udanych fragmentów szczególnie podobała się kołomyjka, „odtańczona doskonale w 4 pary”¹⁶. Z ciekawostek podano, że Gulewicza, najlepszego tancerza trupy ukraińskiej, dyrekcja polskiego teatru zaangażowała na stałe. Podobnie kołomyjkę wyróżnił „Dziennik Polski”, podkreślając też staranność wykonania ruskiego zespołu jako „właściwą towarzystwu ruskiemu”¹⁷.

W kolejnych sezonach odbyło się kilka występów tegoż zespołu Narodowego Ruskiego Teatru ze Lwowa. W 1888 20 października pokazano operę narodową w 3 aktach ze śpiewami i tańcami Mykoły Łysenki *Czarnomorcy*¹⁸. Pisano o oryginalnych kozackich kostiumach i danym na zakończenie kozaku w 4 pary. Tym razem utwór grano z komedią w 1 kacie Fredry pt. *Pan Benet*. „Gazeta Narodowa” zwróciła uwagę na bardzo sympatyczne przyjęcie przez publiczność występów i poklask dla kozaka¹⁹. „Dziennik Polski” również pochwalił przedstawienie, choć zauważył tremę u artystów, występujących przecież na największej scenie teatralnej we Lwowie²⁰.

W 1889 r. tym razem już tylko pod dyrekcją Jana Biberowicza mocno poszerzony zespół Narodowego Ruskiego Teatru ze Lwowa przedstawił utwór *Przez zawiść w kajdany* M. L. Kropiwnickiego. Określenie gatunkowe było rozbudowane, utwór przedstawiano jako „oryginalny obraz z życia ukraińskiego ludu w 6 odsłonach ze śpiewami i tańcami”, równocześnie wskazując, że był on „z wielkim powodzeniem przedstawiany na małopolskich scenach w Kijowie i Odessie”. Zwracano uwagę na: „Nowe oryginalne ukraińskie kostiumy” oraz w akcie 1 na tańce ludowe układu Tytusa Gembickiego²¹. Występ ukraiński zestawiono z komedią Józefa Blizińskiego pt. *Dzika różyczka*.

„Dziennik Polski” podkreślał, że publiczności, której jednak nie było zbyt wiele, szczególnie podobał się jeden fragment chóralny²². Recenzent „Przeglądu Politycznego” z kolei zauważył, że: „publiczność polska ze szczerym entuzjazmem powitała narodowe tańce i śpiewy prawdziwie ruskie”²³, nawiązywał też do spraw politycznych, do wystąpień poselskich i do braku siedziby dla ruskiego teatru. Dłuższą uwagę poświęcił kwestiom języka wystąpienia: „Dla nas przyczyna ta

¹⁴ Ibidem.

¹⁵ *Teatr, literatura i muzyka. Teatr*, „Gazeta Narodowa” 1886, nr 283, s. 4.

¹⁶ Ibidem.

¹⁷ (S. P.), *Wiadomości artystyczne i literackie. Z teatru*, „Dziennik Polski” 1886, nr 283, s. 2.

¹⁸ Zob. B. Maresz, M. Szydłowska, B. Maresz, M. Szydłowska, *Repertuar teatru polskiego we Lwowie 1886-1894*, s. 312.

¹⁹ Zob. *Teatr, literatura i muzyka*, „Gazeta Narodowa” 1888, nr 244, s. 3.

²⁰ Zob. (m), *Wiadomości literackie i artystyczne*, „Dziennik Polski” 1888, nr 294, s. 2.

²¹ Zob. B. Maresz, M. Szydłowska, *Repertuar teatru polskiego we Lwowie 1886-1894*, s. 313.

²² Zob. (kr.), *Wiadomości literackie i artystyczne*, „Dziennik Polski” 1889, nr 329, s. 3.

²³ *Literatura i sztuka. Teatr*, „Przegląd Polityczny, Społeczny i Literacki” 1889, nr 274, s. 3.

stała się wczoraj jasną, gdy usłyszeliśmy język, jakim przemawiają ruscy aktorowie na scenie; język to czysto ruski, ludowy, narzecze, którym mówi lud wiejski od Karpat aż po Don prawie²⁴; gdy tymczasem przeciwnicy ukraińskiej kultury narodowej „pragną ... rosyjskiego”²⁵. Podobnie jak w poprzednich wypowiedziach uwagi recenzenta potwierdzały, jak ważne były dla odbiorców kwestie języka, w jakim występował zespół ukraiński.

W 1892 r. Narodowy Ruski Teatr 9 kwietnia przedstawił operę w 3 aktach Siemiona Artemowskija pt. *Zaporożec nad Dunajem*. Nie zachował się afisz przedstawienia ani recenzje w prasie, prawdopodobnie zespół występował też 4 kwietnia i 12 kwietnia²⁶.

W 1895 16 grudnia Lwowski Ruski Teatr Narodowy pod zarządem Towarzystwa „Ruska Besida” przedstawił trzy utwory. Jako pierwszy dano dramat narodowy z dawnych czasów ze śpiewami i tańcami w 5 aktach *Oj, nie chody Hryciu ta na wieczernych* Mychajło Petrowicza Staryckiego i Wolodimira Aleksandrowa w reżyserii Klemensa Podwysockiego²⁷. Prasa pisała, że „efektowny dramat narodowy” był bardzo dobrze wykonany, a także, że: „Teatr był przepelniony; w łóżach widzieliśmy wielu Polaków”²⁸. Recenzentowi „Dziennika Polskiego” nie do końca podobał się utwór, ponieważ, choć miał momenty udane a muzyka była „oparta na motywach wyłącznie narodowych”²⁹, to był zdaniem krytyka zbyt naiwny. Równocześnie bardzo recenzent wysoko ocenił artystów: „Wykonanie natomiast wypadło bez zarzutu. Trupa ruskiego nar. teatru posiada personel rutynowany, w którym nie brak indywidualności prawdziwie utalentowanych. Panie zwłaszcza, jak np. p. F. Łopatyńska i E. Podwysocka, rzetelnie zasłużyły na huczny aplauz, jakim je darzono. Chóry trzymały się wybornie”³⁰.

20 grudnia 1895 r. teatr wystawił w tej samej reżyserii dramat ludowy ze śpiewami i tańcami w 5 aktach *Nieszczęśliwa miłość* Leonida Jakowlewicza Mańko³¹. Krytyk „Przeglądu Politycznego, Społecznego i Literackiego” poświęcił więcej uwagi samemu utworowi, który uznawał za lepszy od wcześniej wystawianego. Zwrócił uwagę na jego muzyczność: „Ponieważ nie ma, zdaje się, już nie tylko komedii, ale i dramatu ruskiego bez śpiewów i tańców, przeto i wczorajsza sztuka obfitowała w tego rodzaju produkcje, zwykle bez żadnego będące związku z przebiegiem akcji”³². Dalej recenzent zauważył podobieństwo do *Halki* Stanisława Moniuszki i stwierdził, że: „Pomimo kryminalnego nieco charakteru sztuki, są w niej sceny bardzo piękne i napisane z widocznym talentem”³³. Co warto podkreślić, szczególnie wysoko krytyk ocenił wykonawców: „Prawdziwą jednak furorę sprawił wczoraj teatr ruski swoimi tańcami. Rzecz

²⁴ Ibidem.

²⁵ Ibidem.

²⁶ Zob. B. Maresz, M. Szydłowska, *Repertuar teatru polskiego we Lwowie 1886-1894*, s. 317.

²⁷ Zob. B. Maresz, M. Szydłowska, *Repertuar teatru polskiego we Lwowie 1894-1900*, Kraków 2005, s. 224.

²⁸ *Notatki literacko-artystyczne. Z teatru*, „Gazeta Lwowska” 1895, nr 291, s. 4.

²⁹ *Wiadomości literackie i artystyczne. Z teatru*, „Dziennik Polski” 1895, nr 350, s. 2.

³⁰ Ibidem.

³¹ Zob. B. Maresz, M. Szydłowska, *Repertuar teatru polskiego we Lwowie 1894-1900*, s.224.

³² *Literatura i sztuka. Z teatru*, „Przegląd Polityczny, Społeczny i Literacki” 1895, nr 296, s. 4.

³³ Ibidem.

istotnie zadziwiająca, ile zdolności choreograficznych posiada trupa ruska. Co drugi aktor jest skończonym baletnikiem. W akcie pierwszym przepyszenie wykonanego kozaka z prysiadami, który trwał blisko 15 minut, przerywano dziesięć razy oklaskami. Również charakterystyczną cechą trupy ruskiej jest jej ogromna muzykalność. Wybijają się na wierzch doskonałym śpiewem zwłaszcza pp. Łopatyńska i Fitznerówna³⁴. Ponadto recenzent pochwalił bardzo dobrych statystów: „Statyści, których dostarczyło tutejsze tow. <<Bojan>>, ruszali się na scenie swobodnie i inteligentnie, czego należałoby życzyć także naszemu teatrowi. Publiczność zebrała się znowu bardzo licznie i co chwila manifestowała swoją sympatię dla sztuki ruskiej³⁵. „Gazeta Lwowska” podawała, że artyści ruscy „odegrali z zupełnym powodzeniem³⁶ utwór. Pochwałę, jak w innych czasopismach, zebrały tańce: „Doskonale tańczone kołomyjki i kozak wywołały burzę oklasków³⁷”.

Trzecim przedstawieniem była opera zagrana 23 grudnia 1895 r. Siemiona Artemowskija pt. *Zaporożec za Dunajem* też w reżyserii Klemensa Podwysockiego. Podawano nazwisko kapelmistrza Franciszka Dolišta, a także zauważono, że w 2 akcie wykonywany jest oryginalny taniec żeńców³⁸. Recenzent ocenił nie tylko ten utwór, pisząc: „Przeważną część tych <<operowych>> przedstawień ruskich stanowią mniej lub więcej udatne epizody wokalne na tle rzewnych dumek niewprawną ręką tkane, lub całe fragmenty komiczno-dramatyczne o barwach jaskrawych, często ponurych, a zawsze prawie w tonie niemal naturalistycznym oddawanych — wszystko to przeplatają gęsto tańce o choreograficznym typie namiętnej kołomyjki i dzikiego kozaka³⁹”. Chwalił artystki Łopatyńską i Fitznerównę jako wyróżniające się na tle innych wykonawców.

Kilkakrotnie artyści ukraińscy prezentowali się za dyrekcji Tadeusza Pawlikowskiego, także na nowej scenie oddanego do użytku w 1900 r. Teatru Miejskiego⁴⁰. Ruski Teatr Narodowy pod dyrekcją Jana Hryniewieckiego występował w lipcu 1901 r., grając *Zaporożca za Dunajem* Siemiona Artemowskiego jako operę komiczną w 3 aktach w reżyserii Josipa Stadnyka. W 2 akcie prezentowano oryginalny taniec żeńców w 4 pary. Spektakl wyróżnił się także występami gościnnymi Stanisława Orzelskiego. Całość uzupełniał utwór muzyczny *Wieczornice* Niszczyńskiego.

„Gazeta Lwowska” zwróciła uwagę na solistów, wśród których byli zarówno bardzo dobrzy, ale i nieco słabsi: „więcej tu dobrych chęci i talentu niż studiów, a bez tych ostatnich niestety nie wyrośnie artysta w prawdziwym słowa znaczeniu. Chóry silne i należycie ześpiewane, humoru i zacięcia scenicznego artystom nie braknie, tańce w II akcie — barwne i wielce charakterystyczne — wypadły doskonale, reżyseria bardzo staranna, a wszystko to razem wzięte

³⁴ Ibidem.

³⁵ Ibidem.

³⁶ *Notatki literacko-artystyczne. Z teatru*, „Gazeta Lwowska” 1895, nr 295, s. 4.

³⁷ Ibidem.

³⁸ Zob. B. Maresz, M. Szydłowska, *Repertuar teatru polskiego we Lwowie 1886-1894*, Kraków 1993, s. 225.

³⁹ Iks Ypsilon, *Literatura i sztuka. Z teatru*, „Przegląd Polityczny, Społeczny i Literacki” 1895, nr 298, s. 3.

⁴⁰ Zob. B. Maresz, M. Szydłowska, *Repertuar teatr polskiego we Lwowie. Teatr Miejski pod dyrekcją Tadeusza Pawlikowskiego 1900-1906*, Kraków 2005, s. 184, 186-187, 192.

wywoływać musiało i wywoływało częste i silne oklaski, objijające się co chwila o strop wysprzedanej całkowicie widowni teatralnej”⁴¹. Zauważono także, że: „Dyrektor Pawlikowski śledził grę ruskiej drużyny z wielką uwagą”⁴². Surowość głosów solowych zauważył także recenzent „Dziennika Polskiego” i skonstatował, że z tego powodu dużo lepiej wypadły chóry⁴³. Podobnie krytyk „Przeglądu Politycznego, Społecznego i Literackiego” zachęcał do kształcenia głosów artystów ruskich, bardzo dobrze się zapowiadających jako soliści⁴⁴. Niezależnie od uwag zauważono zadowolenie odbiorców: „Publiczność darzyła teatr ruski gromkimi oklaskami”⁴⁵.

12 lipca 1901 zespół przedstawił *Natalkę Połtawkę* - komediooperę w 3 aktach Iwana Kotłarewskiego w reżyserii Josipa Stadnyka. Przedstawienie to potraktowano wyjątkowo jako 40-letni jubileuszowy spektakl Tytusa Nałęcz-Gembickiego ze współudziałem artystów sceny polskiej, połączony z obrazkiem scenicznym w 1 akcie dramat Lucjana Rydla *Z dobrego serca* oraz z występami Stanisława Orzelskiego tenora opery w Zagrzebiu i Konstantego Podwysockiego artysty Kijowskiego małopruskiego teatru. Prasa zwróciła uwagę na specjalnych gości obecnych na przedstawieniu: „ku uczeniu jubileuszu artysty pobratymczego ruskiego teatru p. T. Gembickiego. Widownia była bardzo licznie zapełniona, przybyli między innymi: marszałek hr. Badeni, prezydent dr Małachowski, posłowie ruscy i w. i.”⁴⁶. Gembicki był również wykonawcą w *Natalce Połtawce*, co podkreślono, ponieważ był „bezustannie przedmiotem serdecznych owacji”⁴⁷, otrzymał wieńce i inne dowody uznania⁴⁸.

19 lipca artyści małopruscy wystawili Mychajło Staryckiego *Oj, ne chody hryciu na weczernyci*, obrazek na tle historycznym ze śpiewami i tańcami w 5 aktach w reżyserii Josipa Stadnyka. Tu wskazywano w recenzjach: „Jak w ciągu całego czasu pobytu teatru ruskiego we Lwowie, tak i na piątkowym, ostatnim w tym sezonie przedstawieniu, większość audytorium stanowili Polacy”⁴⁹. O utworze i wykonaniu krytyk pisał: „Sztuka ta należy do najlepszych w całym niebogatym repertuarze ruskim; na szczególne podniesienie zasługuje piękna, za serce porywająca muzyka. Piątkowe przedstawienie wypadło bardzo udatnie; wykonawcy zbierali zasłużone oklaski”⁵⁰.

W kolejnym sezonie 8 kwietnia 1903 r. Ruski Narodowy Teatr grał pod dyrekcją Michała Hubczaka, przedstawiając Mikołaja Arkasa wielką operę w 3 aktach z poematu Tarasa Szewczenki pt. *Katarzyna* w reżyserii Josipa Stadnyka, kapelmistrzem był Kossak. W akcie pierwszym artyści zaprezentowali *Kołomyjkę-balet* układu Aleksandra Niżankowskiego. W ramach tego spektaklu odbyły się

⁴¹ Notatki literacko-artystyczne. Z teatru ruskiego, „Gazeta Lwowska” 1901, nr 155, s. 4.

⁴² Ibidem.

⁴³ Zob. Z. K., *Teatr*, „Dziennik Polski” 1901, nr 254, s. 2-3.

⁴⁴ Zob. *Literatura i sztuka. Z teatru ruskiego*, „Przegląd Polityczny, Społeczny i Literacki” 1901, nr 156, s. 3.

⁴⁵ Ibidem.

⁴⁶ S., *Sztuki piękne*, „Gazeta Narodowa” 1901, nr 194, s. 2.

⁴⁷ Ibidem.

⁴⁸ Zob. również *Literatura i sztuka. Z teatru*, „Gazeta Narodowa” 1901, nr 160, s. 2.

⁴⁹ *Sztuki piękne. Z teatru*, „Gazeta Narodowa” 1901, nr 200, s. 2.

⁵⁰ Ibidem.

gościnne występy Filomeny Łopatyńskiej, artystki teatru miejskiego i M. Wołoszyna tenora. Na początku XX w. artyści ruscy w Teatrze Miejskim we Lwowie wystąpili jeszcze dwa razy jako Lwowski Ruski Narodowy Teatr pod dyrekcją Michaiła Sadowskiego. 2 kwietnia 1906 r. przedstawili Iwana Karpenko-Karyja pt. *Grzech i pokuta*, był to dramat w 5 aktach z występem ukraińskiej artystki Marii Zańkowieckiej.

Prasa na początku XX w. już nieco inaczej opisywała występy ruskie na scenie zawodowego teatru polskiego. Więcej było w recepcji krytycznej refleksji, np. recenzent „Gazety Lwowskiej” przyznawał, że nie zna dziejów i całokształtu działalności zespołu ruskiego, ale biorąc pod uwagę, że jest to teatr prowincjonalny, dał bardzo udane i dobrze zagrane przedstawienie. Podkreślano efekty pracy dyrektora Sadowskiego, doceniono narodowość utworu oraz jego ludową i moralizatorską wymowę, która choć starego typu, bierze pod uwagę odbiorców. Wyróżniono zgrany zespół i umiejętne dostosowanie repertuaru do możliwości artystów, ostatecznie używając pochlebnych określeń, np.: „Wykonanie *Grzechu i pokuty* było poprawne, w głównych rolach nawet zupełnie dobre”⁵¹.

„Przegląd Polityczny, Społeczny i Literacki” stwierdził, że w tak trudnych warunkach, w jakich rozwija się teatr ukraiński, który: „wciąż walczyć musi z wielkimi trudnościami technicznymi i z ciężkimi warunkami materialnymi, to poziom jego artystyczny i rozwój w nim sztuki aktorskiej przedstawić się nam musi rzeczywiście bardzo korzystnie i dodatnio”⁵². Bardzo wysoko ocenił wykonanie: „A wszyscy są bardzo pracowici. Wprost uderzającym było u wszystkich dokładne opracowanie a przede wszystkim doskonale pamięciowe opanowanie roli; tak, iż miało się złudzenie, że artyści ci grają bez suflera. Na ogół oczywiście widzi się, iż jest to teatr dopiero rozwijający się, lecz rozwijający się w sposób jak najlepszy. Pracowitość aktorów i sumienność ich w odtwarzaniu ról, bez wątpienia najlepszym są prognostykiem dla rozwoju tej sceny”⁵³. Recenzent zauważył niepełną widownię, „za to zapal publiczności, wyrazy jej wdzięczności dla aktorów były wielkie, szczerze i gorące”⁵⁴. Następnego dnia 3 kwietnia pokazano *Czarnomorców* Mykoły Łysenki jako operetkę w 3 aktach z librettem Mychajło Staryckiego. Tu również zapowiadano występ Marii Zańkowieckiej.

Podsumowując, zespoły ukraińskie, w tym przede wszystkim najbardziej znany Narodowy Ruski Teatr ze Lwowa, kilkakrotnie występowały gościnnie na scenie polskiego teatru we Lwowie. Były to krótkie występy, często łączone w ramach jednego przedstawienia ze spektaklami polskimi dramatów i komedii. Zdarzało się również, że polscy artyści występowali razem z ruskim zespołem, tak np. było w 1886 r. w przypadku Karoliny Kliszewskiej. Z drugiej strony artyści ukraińscy bywali po przedstawieniach gościnnych zatrudniani w polskim zespole. Najczęściej ruscy artyści grali utwory muzyczno-dramatyczne, które zgodnie ze zwyczajami epoki różnie nazywano, operami, komediooperami, operetami,

⁵¹ (A.W.), *Notatki literacko-artystyczne. Z teatru*, „Gazeta Lwowska” 1906, nr 77, s. 4.

⁵² *Literatura i sztuka. Przedstawienie ruskie*, „Przegląd Polityczny, Społeczny i Literacki” 1901, nr 72, s. 3.

⁵³ Ibidem.

⁵⁴ Ibidem.

ludowymi melodramatami, obrazami, a nawet dramataми narodowymi czy dramataми ludowymi. Ich najważniejszą cechą była znaczna obecność żywiołu muzycznego, który pozwalał publiczności tańce i pieśni ukraińskie. Zespoły ruskie dały na scenie teatru polskiego we Lwowie najwięcej przedstawień *Natałki Połtawki* oraz *Zaporożca nad (lub za) Dunajem*.

W recepcji prasowej doceniano ludowość i narodowość utworów, ich oryginalność oraz artystyczną wartość. Zawsze podkreślano wysoką jakość wykonania przedstawień, świetne przygotowanie, bardzo dobrych artystów, w tym doskonałych tancerzy. Zauważano także z reguły stosunkowo liczną obecność odbiorców, a jeśli widzów było niezbyt wielu, to podkreślano bardzo dobre reakcje na występy ruskich artystów. Spotkania obu kultur, możliwość obserwacji zmian i rozwoju repertuaru i artystów, były wartością artystyczną i kulturową zarówno dla ukraińskiego, jak i polskiego teatru.

Literatura

1. Borysiak W. Ukraiński teatr we Lwowie w latach 1800-1900, *Kultura i Historia* 2021, nr 40, s. 34-44,
2. Maresz B., Szydłowska M., Repertuar teatru polskiego we Lwowie 1886-1894, Kraków 1993.
3. B. Maresz, M. Szydłowska, Repertuar teatr polskiego we Lwowie. Teatr Miejski pod dyrekcją Tadeusza Pawlikowskiego 1900-1906, Kraków 2005
4. Marszałek A., Repertuar teatru polskiego we Lwowie 1875-1881, Kraków 1992
5. Marszałek A., Repertuar teatru polskiego we Lwowie 1881-1886, Kraków 1993
6. Marszałek A. Repertuar teatru polskiego we Lwowie 1864-1875, Kraków 2003
7. Schnür-Pepłowski St. Teatr ruski w Galicji, Lwów 1887.

Materiały prasowe

1. *Dziennik Polski* 1886, nr 275, s. 3. 1888, nr 294, s. 2. 1889, nr 329, s. 3. 1895, nr 350, s. 2. 1901, nr 254, s. 2-3
2. *Gazeta Lwowska* 1875, nr 77, s. 3. nr 78, s. 4, nr 79, s. 5, 1895, nr 291, s. 4. nr 295, s. 4, 1901, nr 155, s. 4, 1906, nr 77, s. 4.
3. *Gazeta Narodowa* 1886, nr 275, s. 3. 1886, nr 283, s. 4. 1888, nr 244, s. 3. 1901, nr 160, s. 2. nr 194, s. 2. nr 200, s. 2.
4. *Przegląd Polityczny, Społeczny i Literacki* 1889, nr 274, s. 3. 1895, nr 296, s. 4. nr 298, s. 3. 1901, nr 72, s. 3.
5. *Tydzień Literacki, Artystyczny, Naukowy i Społeczny* 1875, nr 15, s. 15.

Анна Винух-Гавронська (Anna Wyruch-Gawrońska)
(Ченстохова, Польша)